

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضة أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.docx).
أو (docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

• The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

• The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

• Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

• No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

• يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

• يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

• يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشبي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر

علي نظام*¹، جواد البزوي²، عبد الواحد بوبرية³، سمير الوردى⁴، عبد الغني البزوي⁵.
مختبر: المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات، تازة

ali.neddama@usmba.ac.ma

¹ (<https://orcid.org/0009-0000-7419-6278>)

² (<https://orcid.org/0009-0003-8613-9061>)

³ (<https://orcid.org/0000-0002-3955-3863>)

⁴ (<https://orcid.org/0009-0003-3410-7869>)

⁵ (<https://orcid.org/0009-0008-4053-2091>)

ملخص: يحتل القطاع الفلاحي مكانة محورية في الاقتصاد المغربي، حيث يساهم بنسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام، وينعش الصادرات المغربية، ويحرك للقطاعات الأخرى ويوفر فرص شغل واسعة في الوسط القروي. غير أن هذا القطاع يظل يعاني من الهشاشة بفعل تواتر الأخطار الطبيعية، خاصة الجفاف والفيضانات والتعرية، إضافة إلى تزايد حدة التغيرات المناخية.

في هذا السياق، ولمواجهة هذه الأخطار والتحسين من أداء القطاع الفلاحي بالمملكة، أطلق المغرب استراتيجيتين متتاليتين هما مخطط المغرب الأخضر (2008–2020) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020–2030)، باعتبارهما إطارين لإصلاح المنظومة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود.

كما شكل الانتقال من استراتيجية مخطط المغرب الأخضر إلى استراتيجية الجيل الأخضر محاولة لقياس قدرة المنظومة الفلاحية بالمغرب على امتصاص الصدمات والتكيف مع التغيرات المناخية خصوصا الجفاف والفيضانات، مما يشكل عنصرا فاعلا في استدامتها. انطلاقا من ذلك تحاول هذه الورقة البحثية إبراز إلى أي حد يساهم المخططان في قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع خصوصيات المجال المغربي، من خلال معالجة الإشكالية التالية: إلى أي حد ساهم الانتقال من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر في تعزيز قدرة المنظومة الفلاحية المغربية على التكيف مع الأخطار الطبيعية وتحقيق تنمية قروية مستدامة؟
الكلمات المفتاحية: الأخطار الطبيعية، التقلبات المناخية، مخطط المغرب الأخضر، الجيل الأخضر، التنمية المستدامة...

Agricultural strategies in Morocco in the face of natural hazards: from the Green Morocco Plan to the Green Generation

Abstract: The agricultural sector occupies a pivotal position in the Moroccan economy, contributing significantly to the gross domestic product, boosting Moroccan exports, stimulating other sectors, and providing ample employment opportunities in rural areas. However, this sector remains vulnerable due to the frequency of natural disasters, particularly drought, floods, and erosion, in addition to the increasing severity of climate change.

In this context, and to confront these dangers and improve the performance of the agricultural sector in the Kingdom, Morocco launched two successive strategies, namely the Green Morocco Plan (2008–2020) and the Green Generation Strategy (2020–2030), as frameworks for reforming the agricultural system and enhancing its resilience.

The transition from the Green Morocco Plan strategy to the Green Generation strategy also constituted an attempt to measure the ability of the agricultural system in Morocco to absorb shocks and adapt to climate changes, especially drought and floods, which constitutes an active element in its sustainability.

Based on this, this research paper attempts to highlight the extent to which the two plans contribute to the agricultural sector's ability to adapt to the specificities of the Moroccan territory, by addressing the following problem: To what extent has the transition from the Green Morocco Plan to the Green Generation contributed to strengthening the ability of the Moroccan agricultural system to adapt to natural hazards and achieve sustainable rural development?

Keywords: Natural hazards, climate change, Morocco's Green Plan, Green Generation, sustainable development...

Stratégies agricoles au Maroc face aux risques naturels: du Plan Maroc Vert à la Génération Verte

Résumé: Le secteur agricole occupe une place centrale dans l'économie marocaine, contribuant significativement au produit intérieur brut, stimulant les exportations marocaines, dynamisant d'autres secteurs et offrant de nombreuses opportunités d'emploi en milieu rural. Cependant, ce secteur demeure vulnérable en raison de la fréquence des catastrophes naturelles, notamment la sécheresse, les inondations et l'érosion, ainsi que de l'aggravation des changements climatiques.

Dans ce contexte, et pour faire face à ces dangers et améliorer les performances du secteur agricole du Royaume, le Maroc a lancé deux stratégies successives, à savoir le Plan Maroc Vert (2008-2020) et la Stratégie Génération Verte (2020-2030), comme cadres de réforme du système agricole et de renforcement de sa résilience.

La transition de la stratégie du Plan Maroc Vert à la stratégie de la Génération Verte constituait également une tentative de mesurer la capacité du système agricole marocain à absorber les chocs et à s'adapter aux changements climatiques, notamment à la sécheresse et aux inondations, ce qui constitue un élément actif de sa durabilité.

Partant de ce constat, cet article de recherche tente de mettre en lumière la mesure dans laquelle les deux plans contribuent à la capacité du secteur agricole à s'adapter aux spécificités du territoire marocain, en abordant le problème suivant : dans quelle mesure la transition du Plan Maroc Vert à la Génération Verte a-t-elle contribué à renforcer la capacité du système agricole marocain à s'adapter aux aléas naturels et à parvenir à un développement rural durable?

Mots-clés: Risques naturels, changement climatique, Plan vert du Maroc, Génération verte, développement durable...

1- المقدمة

يحتل القطاع الفلاحي مكانة مهمة في الاقتصاد المغربي، فهو من القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تتغير حسب الظروف المناخية والمواسم الفلاحية وتتراوح بين 12% و17%، يوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان تتراوح ما بين 40% و50% من اليد العاملة، وتصل إلى 80% في المناطق القروية. مما يجعله من أكبر القطاعات المشغلة في المغرب، كما يساهم القطاع بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي (تغطية 98-100% من الحاجيات الأساسية مثل الحبوب، الخضر، الفواكه، الزيوت). أضف الى ذلك مساهمته في إنعاش الصادرات (الحمضيات والخضر والفواكه) مما يساهم في جلب العملة الصعبة، كما يلعب القطاع دورا محوريا في تنمية القرى وتحسين ظروف عيش السكان عبر خلق الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

غير أن الموقع الجغرافي للمغرب يؤثر بشكل كبير على مناخه وعلى حدوث التقلبات المناخية به، والتي تتمثل في انخفاض كبير في معدلات الأمطار وزيادة التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة واختلاف التساقطات من موسم لآخر وعدم انتظامها في الزمان والمكان، توالي سنوات الجفاف (خاصة الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024)، مما أدى إلى نضوب المياه السطحية والجوفية، وارتفاع موجات الحرارة أو الصقيع؛ سجلت السنوات الأخيرة (2022-2024) درجات حرارة قياسية كأكثر الأعوام سخونة، وتوالي فترات الجفاف، وانتقال من فترات جفاف قاتل إلى فيضانات مفاجئة كما حدث هذه السنة (2026) بالشمال الغربي للبلاد... مما يجعل التحديات المناخية تشكل على الدوام تهديدا جادا وإكراها دائما أمام تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب، الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الفلاحي.

مواجهة هذه الاخطار والتحسين من أداء القطاع الفلاحي بالمملكة، أطلق المغرب استراتيجيتين متتاليتين هما مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، باعتبارهما إطارين لإصلاح المنظومة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود.

الإشكالية المعالجة: تحاول هذه الورقة البحثية إبراز إلى أي حد يسهم المخططان في قدرة القطاع الفلاحي بالمملكة المغربية على التكيف مع خصوصيات المجال المغربي، من خلال معالجة الإشكالية التالية: إلى أي حد ساهم الانتقال من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر في تعزيز قدرة المنظومة الفلاحية المغربية على التكيف مع الأخطار الطبيعية وتحقيق تنمية قروية مستدامة؟ تنبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:

- ما طبيعة الأخطار الطبيعية التي تؤثر على الفلاحة بالمغرب؟
- كيف عالج مخطط المغرب الأخضر إشكالية الهشاشة المناخية؟
- ما الإضافات النوعية التي جاء بها الجيل الأخضر في مجال الاستدامة والتكيف المناخي؟
- هل يمثل الجيل الأخضر تحولاً استراتيجياً نحو نموذج أكثر مرونة؟

أهمية الموضوع وأهدافه: شهدت الفلاحة المغربية تحولات عميقة عبر ثلاث مراحل رئيسية، انتقلت فيها من قطاع تقليدي يعاني من ضعف الإنتاجية إلى قطاع عصري يطمح لتعزيز العنصر البشري واستدامة الموارد، سنحاول فيها البحث تحقيق الأهداف التالية:

- تحليل تأثير الأخطار الطبيعية على القطاع الفلاحي بالمغرب؛
- تقييم حصيلته مخطط المغرب الأخضر في مجال تحديث الفلاحة وتقوية بنيتها الإنتاجية؛
- إبراز الأبعاد الجديدة لاستراتيجية الجيل الأخضر، خاصة ما يتعلق بالاستدامة والمرونة المناخية؛
- المقارنة بين وضعية الفلاحة المغربية قبل مخطط المغرب الأخضر وخلال مخطط الجيل الأخضر.

2- المناهج والأدوات: تعتمد هذه الدراسة على:

- المنهج الوصفي التحليلي لرصد خصائص الأخطار الطبيعية وانعكاساتها على الفلاحة المغربية؛
- المنهج المقارن لمقارنة أهداف ونتائج المحطات الزمنية الثلاث؛
- تحليل المعطيات الرسمية والتقارير الصادرة عن وزارة الفلاحة والمؤسسات الوطنية؛
- الاستئناس بدراسات أكاديمية حول التغيرات المناخية والتنمية القروية بالمغرب.

3- النتائج

أولاً: استراتيجيتين فلاحيتين لمواجهة الأخطار الطبيعية

يعتمد المغرب بشكل كبير على القطاع الفلاحي، لكن هذا القطاع يتأثر بشدة بالأخطار الطبيعية بحكم موقع البلد الجغرافي وخصوصياته الجيولوجية وقابليته للتأثر بالتغيرات المناخية، بحيث يعد من بين البلدان الأكثر عرضة لعدة أخطار طبيعية منها:

- الجفاف: يعد الخطر الأكبر على الفلاحة المغربية، إذ يؤدي إلى: انخفاض المحاصيل، نفوق الماشية، تراجع مخزون السدود. وقد تفاقمت حدته بسبب التغيرات المناخية؛

- الفيضانات: تحدث غالباً في المناطق السهلية أو القريبة من الأودية، مسببة: إتلاف المزروعات، انجراف التربة، تدمير البنيات التحتية القروية؛

- التصحر والانجراف: ينتج عن الاستغلال المفرط للتربة، قلة الغطاء النباتي، ضعف التساقطات. وهو خطر طويل الأمد يهدد الأمن الغذائي.

لذلك تم تبني استراتيجيتين فلاحيتين منذ 2008 من أجل تقوية هذا القطاع، وتقليل تأثير الأخطار الطبيعية المحدقة به، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية.

1- مخطط المغرب الأخضر لتحديث وعصرنة القطاع الفلاحي بالمغرب

تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008 من أجل تنمية القطاع الفلاحي وإعطاء دينامية متطورة له، استند إلى دعامين أساسيين:

• فلاحية عصرية؛ تستجيب لمتطلبات وتنافسية السوق الدولية؛

• فلاحية تضامنية؛ ترمي إلى محاربة الفقر بالعالم القروي، عبر تحسين دخل الفلاحين.

ساهم المخطط في رفع الناتج الداخلي الخام؛ من 6.8 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار خلال عشر سنوات (2008-2018). وبوأ الفلاحة المغربية مكانة مرموقة؛ فالبلد أضفى ثالث مصدر للمنتجات الفلاحية الغذائية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ورابع أكبر مصدر لهذه المنتجات بالقارة السمراء. كما أصبح القطاع الفلاحي في المغرب يساهم بنسبة تتراوح بين 12% و14% من الناتج الداخلي الخام، وقد شهد نقلة نوعية من خلال التوسع الكبير في تقنيات الري الموضعي، حيث ارتفعت المساحة المسقية بهذا النظام من حوالي 210,000 هكتار في 2008 إلى حوالي 600,000 هكتار سنة 2018.

بالرغم من النتائج المحققة خلال فترة المخطط إلا أن النتائج المحققة طرحت العديد من علامات الاستفهام، لأن الإصلاح الجذري يتطلب الانتقال من منطق "الإنتاج بأي ثمن" إلى منطق "الإنتاج المستدام" الذي يضع السيادة المائية كشرط مسبق للسيادة الغذائية. وفي هذا الصدد دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقرير 2019 إلى مراجعة جذرية للمخطط الذي لم يراع المخاطر البيئية والمائية. خصوصاً مع تعاقب سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية (الارتفاع المتزايد في منسوب استنزاف الفلاحة المغربية للمياه (89%)، مع التراجع المهول في المخزون المائي للمملكة)، فالضغط المائي يعود بشكل رئيسي إلى التركيز على الزراعات الموجهة للتصدير ذات الاستهلاك المائي المرتفع (تفضيل محاصيل ذات مردودية اقتصادية مرتفعة لكنها كثيفة الاستهلاك للماء)، مثل "الأفوكا" الذي يستهلك حوالي 8000 متر مكعب لهكتار سنوياً، والبطيخ الأحمر الذي تتركز زراعته في مناطق تعاني من الإجهاد المائي مثل زاكورة. كانت كلفته التفريط في الأمن الغذائي والمائي للمملكة، وهو ما وضع المغرب أمام معادلة صعبة تجمع بين ازدهار الصادرات الفلاحية من جهة، وتراجع متواصل للموارد المائية من جهة أخرى.

2- الجيل الأخضر (2020-2030) استمرارية المكتسبات وتركيز أكبر على استدامة الموارد

يعتبر مخطط الجيل الأخضر 2020-2030 الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات امتداداً لمخطط المغرب الأخضر، جاء هذا المخطط في سياق يتميز بتوالي سنوات الجفاف، وتأثيرات التغيرات المناخية، وهشاشة العالم القروي، وتزايد الطلب على الأمن الغذائي، يرتكز على ثلاثة أبعاد أساسية هي:

البعد الاجتماعي: يركز المخطط على العنصر البشري باعتباره أساس التنمية، وجعل الفلاح في قلب العملية التنموية وليس مجرد منتج بسيط من خلال:

- تمكين الشباب والنساء من ولوج الاستثمار الفلاحي؛
- تشجيع المقاولات الفلاحية الناشئة؛
- تحسين دخل الفلاحين (دعم 400 ألف أسرة فلاحية)، ودعم الطبقة المتوسطة القروية.

البعد الاقتصادي: يسعى المخطط إلى:

- رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي؛
 - تطوير سلاسل الإنتاج (الحبوب، الحوامض، الزيتون، الخضرة، الفواكه...);
 - تعزيز الصادرات الفلاحية؛
 - العمل تمييز المنتجات المحلية وتحسين جودتها لرفع القدرة التنافسية.
- البعد البيئي والاستدامة: تم إعطاؤه أهمية أكبر. يهدف تحقيق تنمية فلاحية أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة. عبر:
- التركيز على تحديث الفلاحة ورفع الإنتاجية وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة؛
 - الفلاحة الذكية مناخياً: التركيز على تقنيات زراعية جديدة تتماشى مع الشح المائي، لمواجهة الجفاف عبر توسيع السقي بالتنقيط وترشيد استعمال الماء وتقليص الاستغلال المفرط للموارد المائية.

- تحسين البذور والأساليب الزراعية لمقاومة التقلبات المناخية، وتنوع الإنتاج الفلاحي لتقليل المخاطر؛
- رقمنة الخدمات الفلاحية: اعتماد تقنيات فلاحية تحافظ على خصوبة التربة، عن طريق استخدام التكنولوجيا (الطائرات المسييرة، المستشعرات) لتحسين استخدام المدخلات والمياه.

فبينما ركز مخطط المغرب الأخضر على تحديث الإنتاج وتعبئة الموارد، لكنه لم يجعل البعد المناخي في صلب أولوياته، سعت استراتيجية الجيل الأخضر إلى ترسيخ هذه المكتسبات مع تركيز أكبر على استدامة الموارد (الماء والتربة) واثمين العنصر البشري (المقاربة الاجتماعية والبيئية)، بهدف فلاحية أكثر مرونة أمام التغيرات المناخية، مما يساهم في تقوية قدرة الفلاحة على مقاومة الأخطار الطبيعية خاصة الجفاف، وهي مرحلة متقدمة في إصلاح القطاع الفلاحي بالمغرب، إذ لا يقتصر على رفع الإنتاج، بل يسعى إلى بناء فلاحية مستدامة قادرة على مواجهة الأخطار الطبيعية. غير أن نجاحه يبقى رهيناً بمدى قدرة الدولة والفلاحين على التكيف مع التحولات المناخية وتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر صموداً.

ثانياً: المحافظة على الموارد الطبيعية أولوية في المخططين

لم يقتصر المخططين على الجانب الاقتصادي فقط، بل منحا أهمية كبيرة للبعد البيئي من أجل ضمان استدامة الموارد الطبيعية لتحقيق توازن بين التنمية الإنتاجية والاستدامة البيئية في ظل التحديات المناخية. ويتجلى حضور هذا البعد في:

1- برامج تديرو عقلنة مياه السقي

في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، ولضمان استعمال ناجع ومستدام للموارد المائية، أولى مخطط المغرب الأخضر السقي الفلاحي أهمية خاصة ضمن برامجه الإصلاحية الرامية إلى مواجهة ندرة هذه الموارد، وترشيد استعمال مياه الري كوسيلة لتحسين الإنتاج الفلاحي، وقد تمحورت سياسة التحكم في المياه وتديورها حول ثلاثة برامج مهيكلت للري:

❖ **البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي (PNEEI):** حدد كهدف تطوير السقي بتقنيات الري الموضوعي على مساحة تناهز 550 000 هكتار في أفق 2020، لتحسين نجاعة استعمال مياه السقي في المجال الفلاحي، وقد بلغت المساحة المجهزة إلى غاية 2019 حوالي 585 ألف هكتار، متجاوزة الهدف المحدد لسنة 2020 الذي كان 500 000 هكتار. فانتقلت نسبة المساحات المسقية بتقنيات الري الموضوعي ضمن المساحة المسقية الإجمالية من 9% (128,000 هكتار)، سنة 2008 إلى 37% سنة 2019، وقد مكن هذا البرنامج من اقتصاد وثمانين حوالي 1,6 مليار متر مكعب سنويا. (<https://www.agriculture.gov.ma/ar/programme/eau-et-irrigation>).

❖ **برنامج توسيع الري بسافلة السدود (PEI):** هدفه توسيع السقي على مساحة 130 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، إما بإحداث مجالات سقوية جديدة أو عن طريق تعزيز السقي في النطاق السقوي الموجود. وقد بلغت المساحة المجهزة أو في طور الإنجاز في إطار هذا البرنامج حوالي 82 280 هكتار إلى غاية متم سنة 2019. مما مكن من مواجهة ضعف ثمنين حوالي 1.2 مليار متر مكعب من الموارد المائية المعبئة في السدود والموجهة للسقي الفلاحي.

❖ **برنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري (PPP):** هدفه الحفاظ على المياه الجوفية، عبر تعبئة الموارد المائية غير التقليدية. وفي هذا السياق، تم إبرام 4 اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حدود نهاية سنة 2019، ضمنها مشروعين لتحلية مياه البحر بغرض استعماله في الري الفلاحي على مساحة 15 000 هكتار في منطقة شتوكة آيت باها و5 000 هكتار في الداخلة.

مكنت هذه البرامج السقوية مجتمعة من تجهيز وتحديث حوالي 800 ألف هكتار بتقنيات الري الموضوعي (50% من المساحة المسقية على المستوى الوطني) إلى حدود نهاية سنة 2019، مما مكن من اقتصاد وثمانين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي سنويا، (<https://www.agriculture.gov.ma/index.php/ar/programme/changements-climatique-et-resilience/realisation>)

2- الحفاظ على التربة وتنوعها

• **الزراعة المباشرة:** نظام إنتاج يلغي جميع أعمال تحضير التربة قبل عملية البذر. بزرع المحاصيل في عملية واحدة (وضع السماد والبذور في العمق المطلوب باستخدام آلة البذر المباشر). مما يمكن من اقتصاد الكبير في تكاليف الإنتاج، وارتفاع في مردودية المياه والتربة والمدخلات (استهلاك أقل لمدخلات الإنتاج كالوقود والآلات الزراعية ووقت العمل والسماد والبذور)، وتمكن هذه التقنية من استعادة خصوبة التربة وصحتها، والتقليل من تعريض الكربون العضوي المخزن في التربة للأكسجين مما يحوله إلى ثاني أكسيد الكربون وينطلق للغلاف الجوي. "تسعى الزراعة الحافظة إلى تحقيق مستويات إنتاج عالية ومستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تقلل من انجراف التربة وتحسن من كفاءة استخدام المياه، وتساهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن تقليل الحاجة إلى الوقود الأحفوري والأسمدة. وتخزن التربة والمخلفات العضوية ثلاثة أضعاف كمية الكربون الموجودة في الغلاف الجوي. إلا أن تدهور التربة تحول هذا البئر الكربوني المعبر إلى مصدر رئيسي للتسبب

في الاحتباس الحراري" (رشيد مصدق، ص4). وبفضل مخطط "الجيل الأخضر" سيتم الانتقال من 1٪ من مساحة مناطق الحبوب قبل بداية مخطط المغرب الأخضر إلى زراعة 30 ألف هكتار باستعمال تقنية الزرع المباشر خلال الموسم الفلاحي 2020-2019 إلى حوالي 1 مليون هكتار من الزرع المباشر في أفق 2030 للحفاظ على رطوبة التربة والحد من التعرية.

- تثمين الأراضي الفلاحية: اعتماد ممارسات زراعية جيدة للحد من تدهور التربة وزيادة الإنتاجية بطريقة مستدامة، لأن تثمين الأرض لا يعني فقط إنتاج المزيد، بل إنتاج أفضل بأضرار بيئية أقل، وذلك عبر تبني نهج شمولي يدمج بين المعارف التقليدية والتقنيات الزراعية الحديثة المستدامة؛

- التشجير والمناطق الهشة: حظيت الفلاحة التضامنية (الدعامة الثانية) بأهمية خاصة للحفاظ على النظم البيئية في الجبال والواحات، مع التركيز على زراعة الأشجار المثمرة (الزيتون، اللوز، الأركان) التي تحمي التربة من الانجراف.

3- برامج التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

تشكل التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري إشكالية ذات بعد عالمي، والتي يتطلب تخفيفها تدخلات واسعة النطاق. وعلى الرغم من كون المغرب يعتبر من بين البلدان الأقل تسببا في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلا أنه انخرط بنشاط في الجهود الدولية الرامية للحد من تأثير التغيرات المناخية، خاصة من خلال المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وتقديم مساهمته الوطنية المحددة بشأن التغيرات المناخية والتي تتضمن أهدافا للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية في أفق 2030. وفي هذا الإطار، بلور المغرب مجموعة من التدابير تضم 55 إجراء، بينها 14 إجراء خاصا بالفلاحة والتي تتعلق أساسا ببرامج غرس الأشجار المثمرة.

وبلغت المساحات المغروسة في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر إضافة إلى عقود البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الزيتون والحوامض والنخيل والأشجار المثمرة، حوالي 490 ألف هكتار ما بين 2008 و2019، متجاوزا بذلك هدف مخطط المغرب الأخضر المحدد في غرس 12 مليون شجرة في السنة، مساهمة بذلك في الرفع من قدرة امتصاص ثاني أكسيد الكربون لمجموع القطاع الفلاحي بنسبة تتجاوز 33٪.

ثالثا: البعد البيئي في الاستراتيجيتين الفلاحيتين

سيتم استحضار البعد البيئي في هاتين الاستراتيجيتين من خلال اجراء مقارنة بين وضعية ثلاثة موارد (الماء والتربة والطاقة) قبل مخطط المغرب الأخضر وخلال مخطط الجيل الأخضر.

1-الموارد المائية: من الأساليب التقليدية الى الاستدامة

شهد تدبير الموارد المائية في القطاع الفلاحي بالمغرب تطورا جذريا عبر ثلاث مراحل مفصلية، انتقلت من اعتماد أساليب تقليدية إلى عصرنة الري، وصولا إلى استراتيجيات الاستدامة تحت ضغط التغيرات المناخية.

أ-قبل 2008: تميزت هذه المرحلة ب:

- ❖ اعتماد كبير على التساقطات المطرية، وعلى الطرق التقليدية للري، حيث كان يعتمد على السقي السطحي أو السقي بالغمر، مما كان يتسبب في ضياع حوالي 50٪ من المياه، وهذا ما جعل الفلاحة تستهلك أكثر من 88٪ من الموارد المائية المتاحة؛
- ❖ ضعف السقي العصري المعتمد على التنقيط، بحيث لا يمثل سوى أقل من 10٪ من المساحات المسقية الاجمالية؛

❖ إنتاجية الماء ضعيفة جداً بحيث لا تعطي سوى قيمة اقتصادية أقل من 2 دراهم لكل متر مكعب، وهذا مؤشر على وجود خلل في كيفية استغلال الموارد المائية، في القطاع الفلاحي؛

❖ ضغط تدريجي وغير مراقب على المياه الجوفية نتيجة التوسع العشوائي للآبار مما يشكل استنزافاً صامتاً يهدد الأمن المائي على المدى الطويل؛

❖ تركيز كبير على الزراعات البورية (الحبوب)، مع سقي محدود للأشجار المثمرة، وهي نقطة ضعف هيكلية تجعل الفلاحة المغربية رهينة للتقلبات المناخية.

يمكن القول أن هذه المرحلة تميزت بهدر كبير للماء وضعف النجاعة المائية وهو ما شكل الحلقة الأضعف في تدبير الموارد، حيث يتم ري التربة بشكل مفرط يفوق حاجة النبات، مما يؤدي إلى ضياع كميات ضخمة من المياه قبل أن تصل إلى المحصول. مما يسبب أيضاً تملح التربة وتدهورها.

ب- خلال مخطط المغرب الأخضر (2008-2020): تميزت هذه المرحلة ب:

❖ إدخال تقنيات السقي بالتنقيط بشكل واسع، بحيث وصلت المساحة المستفيدة من هذه التقنية حوالي 920 ألف هـ؛
❖ إطلاق البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري (PNEEI) الذي يعتبر العمود الفقري لاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية في المملكة، والذي يهدف إلى اقتصاد حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه سنوياً؛

❖ تحديث البنيات التحتية عبر عصنة الاستغلاليات بقنوات ذكية للسقي العصري تقلل من هدر المياه الشيء الذي يساعد على توفير الماء بشكل منتظم وبكمية مضبوطة، مما دفع حوالي 50% من الفلاحين إلى التخلي عن السقي التقليدي بالآبار؛ والتوجه نحو سقي موضعي (بالتنقيط) أكثر دقة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الوقود أو الكهرباء المستعملة في ضخ المياه من الآبار، بفضل الاعتماد على الطاقة الشمسية مما ساعد على التخفيف من التكاليف.

❖ الرفع من ثمين قيمة مياه الري من 2 دراهم إلى 6 دراهم في المتر المكعب، وقد تتجاوز هذه القيمة 20 درهم للمتر المكعب في بعض أنواع الزراعات ذات القيمة العالية، فارتفعت إنتاجية المياه بـ 35% مما مكن من رفع القيمة المضافة في الهكتار الواحد في حوض النفييس مثلاً من 16 ألف إلى 40 ألف درهم (موقع <https://alhoukouma.gov.ma/amz>)، مع ضمان توزيع مياه الري حسب الطلب؛

من الانتقادات التي يمكن توجيهها لمخطط المغرب الأخضر أنه بدلاً من تحقيق اقتصاد في استهلاك المياه في مشاريع الري الواسعة النطاق، تسبب بشكل غير مقصود في تسريع توسع الري في المناطق المعتمدة على الأمطار، مما شكل ضغطاً على الموارد المائية الجوفية بسبب التوسع في زراعات تصديرية مستنزفة للمياه كالأفوكادو والبطيخ الأحمر، الشيء الذي تسبب في استنزاف بعض الفرشات المائية أو تراجع مستواها؛

يتضح أن مخطط المغرب الأخضر "همش الزراعة المعتمدة على الأمطار، خصوصاً الحبوب، لصالح الزراعة المروية الأكثر ربحية. كما أغفل الآثار السلبية الكبيرة، بما في ذلك تلوث المياه والتربة، فقدان خصوبة التربة، استنزاف الموارد المائية، والمخاطر الصحية، وكلها تهدد استدامة الزراعة، خصوصاً في المناطق القاحلة" الانتقال المائي العادل في المغرب، يناير 2025، المعهد المغربي لتحليل السياسات، ص21" ومع ذلك نسجل تحسن كبير في تقنيات السقي، لكن الطلب على الماء بقي مرتفعاً.

ج- خلال استراتيجيية الجيل الأخضر (2020-2030) تميزت هذه المرحلة ب:

- ❖ السعي إلى إحداث تحول نوعي في كيفية تدبير الموارد المائية الفلاحية. ومحاولة تطبيق مفهوم الكفاءة المائية في الزراعة بالتوجه نحو تقليل الاستهلاك عملاً بقاعدة إنتاج أكثر بماء أقل مما يمكن من الانتقال من استهلاك مرتفع (3-5 مليار م³) إلى كفاءة قصوى (أقل من 1 مليار م³):
- ❖ تعميم السقي العصري (الري الدقيق أو الموضوعي) لمواجهة الإجهاد المائي وتراجع الموارد المائية، مما يمكن من انتقال المساحات المعتمدة على التنقيط إلى حوالي 40%-50%؛
- ❖ استثمارات ضخمة في الماء وصلت حوالي 28 مليار درهم؛ حيث تم رصد 8 مليارات درهم لمشروع الري الموضوعي والتكميلي؛ بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه. وتخصيص 20 مليار درهم لتوسيع المساحات الزراعية المسقية، بتحديث القنوات، وتحلية مياه البحر.
- ❖ إدخال السقي الذكي (Smart irrigation) باستخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع الفلاحي باستشعار الرطوبة، بواسطة الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي لسقي النبتة حسب حاجتها الدقيقة فقط. مما يساهم في تحسين الإنتاجية والحد من التكاليف، فضلاً عن تعزيز الاستدامة البيئية من خلال التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية.
- ❖ الانتقال من "توفير الماء" إلى "البحث عن مصادر بديلة". عن طريق تحلية مياه البحر، التي يهدف المغرب إلى الوصول إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030، واستخدام المياه العادمة المعالجة، حيث انتقل حجم الاستخدام الفعلي من 37 مليون متر مكعب في 2023 إلى 53 مليون متر مكعب خلال عام 2024. وتهدف المملكة للوصول إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2027، (تصريح وزير التجهيز والماء: <https://maadialna.ma/ar/tbyt-wastmal-100>، mlywn-m3-mn-almayah-aladmt-almaljt-snwya-bhlwl-2027)، هذه النقلة ضرورة استراتيجية لمواجهة "الإجهاد المائي"، حيث لم يعد ترشيد الاستهلاك (توفير الماء) كافياً وحده أمام التغيرات المناخية وتزايد الطلب؛
- ❖ اعتماد زراعات أكثر تلاؤماً مع التغيرات المناخية بتشجيع زراعة النباتات والأشجار المثمرة التي تتحمل الجفاف والملوحة وتستهلك كميات قليلة من المياه، من أبرزها الأشجار المقاومة (الخروب، الزيتون، الأركان، اللوز) والنباتات الصبارية (نظراً لقدرته العالية على التكيف مع ندرة التساقطات)، الأصناف المحسنة (تطوير بذور القمح والشعير) محسنة جينياً لتكون أكثر صموداً أمام التغيرات المناخية، ووضع قيود على الزراعات المستنزفة للماء؛ عبر إجراءات من بينها: منع أو تقييد زراعة البطيخ بفرض قيود صارمة على زراعة البطيخ الأحمر والأصفر (الدلاح) في مناطق الجنوب الشرقي (مثل زاكورة وطاطا) بسبب تراجع الموارد المائية الجوفية، ووقف الدعم المالي المخصص لمشاريع الري لبعض الزراعات المستنزفة للماء (مثل الحوامض والأفوكادو في بعض المناطق) منذ عام 2022 لتوجيه الموارد نحو محاصيل أكثر كفاءة، كما أخرجت نظام "شرطة المياه": لتفعيل مراقبة حفر الآبار ومنع الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية في الأغراض الزراعية غير المرخصة.

جدول رقم 1: مقارنة وضعية استعمال الموارد المائية قبل مخطط المغرب الأخضر وخلاله وخلال الجيل الأخضر

وجه المقارنة	ما قبل 2008	مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)	مخطط الجيل الأخضر (2020-2030)
التقنية السائدة	الري بالغمر (ضياح كبير)	الري بالتنقيط (كفاءة تقنية)	الري الذكي والرقمي (دقة عالية)
مصدر الماء	السدود والأمطار	السدود + المياه الجوفية	تحلية البحر + الربط بين الأحواض + معالجة المياه العادمة
فلسفة العمل	تأمين الغذاء الأساسي	الرفع من التصدير والإنتاجية	الصمود أمام التغير المناخي
وضعية الفرشة	مستقرة نسبياً	استنزاف حاد بسبب التوسع	حماية صارمة ورقمنة الآبار
مساحة الري الموضوعي	~ 160,000 هكتار (9%)	585,000 هكتار (41%)	الهدف: 1 مليون هكتار بحلول 2030
المساحة المسقية الإجمالية	~ 1 مليون هكتار	1.6 مليون هكتار	استقرار المساحة مع تحسين نجاعتها

المصدر: دراسة مقارنة اعتماداً على وثائق وزارة الفلاحة

يظهر من خلال هذه الدراسة المقارنة ان إدارة الموارد المائية بالمغرب عرفت انتقالاً جذرياً من التدبير التقليدي الذي اتسم بنسبة هدر عالية وتدبير غير معقلن للفرشة المائية، مع اعتماد شبه كلي على التساقطات المطرية وتقلبات المناخ، مما جعل الفلاحة رهينة لسنوات الجفاف، مروراً بثورة تقنية عبر تعميم الري بالتنقيط (تغطية أكثر من 600 ألف هكتار) وبناء السدود الصغرى والتلية، مما ساهم في رفع الإنتاجية واستقرار العرض الفلاحي رغم توالي سنوات الجفاف.. وصولاً إلى التركيز على "الاستدامة والنجاعة المائية الصارمة وتفعيل أكبر للبحث العلمي لتطوير زراعات مقاومة للجفاف"؛ حيث تم إقرار قيود على الزراعات المستنزفة للماء، والتوجه نحو الموارد غير التقليدية، مع ربط الدعم العمومي بالقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الفرشة المائية.

2- التربة من التدخلات الاستعجالية إلى المقاربة الرقمية

تغطي الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب حوالي 8.7 مليون هكتار (12% فقط من مساحة البلاد)، وتتعرض لمجموعة من الاكراهات الطبيعية (التغيرات المناخية، الجفاف، التعرية؛ الانجراف، التملح)، والبشرية (الضغط البشري، الرعي الجائر، الزحف العمراني، الممارسات الفلاحية غير المستدامة) التي تهدد خصوبتها وتوازنها البيئي، مما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي. لذلك كان للحفاظ عليها وحمايتها مكانة في الاستراتيجيتين، حيث انتقلت سياسة حماية التربة من التدخلات الاستعجالية لمكافحة التعرية إلى مقاربات علمية ورقمية متطورة تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة.

أ- قبل 2008 مرحلة تميزت هذه المرحلة بالتدخلات التقليدية والتي تتميز أبرز معالمها في:

❖ تدهور كبير للتربة بسبب التعرية المائية والريحية حيث يفقد المغرب حوالي 75 مليون طن سنوياً من الأتربة؛

❖ الاستغلال المفرط والرعي الجائر (تدهور ما يقارب 12 مليون هكتار من الأراضي)؛

❖ 50% من الأراضي الفلاحية بالمملكة مهددة بالانجراف؛

❖ ضعف المردودية بسبب الممارسات التقليدية (الجبوب بمتوسط 12 قنطار/هكتار فقط)؛

❖ تقنية الزراعة المحافظة: شبه منعدمة (>5% من المساحات). الاعتماد شبه الكلي على الحرث المكثف الذي يعرض

التربة للجفاف وفقدان المادة العضوية؛

كان التركيز خلال هذه الفترة على حماية التربة من العوامل الطبيعية الفيزيائية (التعرية، الانجراف) أكثر من حمايتها من الاستغلال الفلاحي للحد من توحل السدود، ببناء الحواجز الحجرية، التشجير الغابوي في المنحدرات، وإنشاء المدرجات ب- خلال مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)، تميزت هذه المرحلة بإطلاق مجموعة من المشاريع منها:

❖ التشجير: حيث تم غرس ملايين الأشجار المثمرة (التين، الزيتون، اللوز). توسيع المساحات المغروسة بأكثر من 1 مليون هكتار، مما ساهم في تثبيت التربة في المناطق المنحدرة والهشة؛

❖ تثبيت التربة ومحاربة الانجراف بإدماج حوالي 800 ألف إلى 1 مليون هكتار في مشاريع المحافظة على التربة؛

❖ توسيع تقنية الزراعة المحافظة "بذر مباشر" للحفاظ على رطوبة وبنية التربة (الوصول إلى حوالي 30 ألف هكتار)

❖ العمل بمبدأ تناوب المحاصيل، الأسمدة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة العشوائية بفضل "تحاليل التربة" التي أصبحت شرطاً للحصول على بعض المساعدات.

❖ التسميد المعقلن: حيث تم ترسيم خرائط كيميائية ورقمية لخصوبة التربة غطت أكثر من 7.8 مليون هكتار، مما مكن من تحديد الاحتياجات الدقيقة من الأسمدة لكل منطقة.

❖ تحسن الإنتاجية: بزيادة 50% عن المرحلة السابقة في مردودية الحبوب (18 قنطار/هكتار) بفضل تحسين تدير التربة والبذور المختارة.

يلاحظ أنه على الرغم من المكتسبات الهامة التي حققها مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) في مجال الغطاء النباتي والتحسين النسبي لحماية 1 مليون هكتار من التربة بفضل التشجير، إلا أن تدهور التربة لم يتوقف، وظل يمثل تحدياً مستمراً ناتجا عن عوامل بنيوية وطبيعية معقدة. وهو الأمر الذي تطمح استراتيجية الجيل الأخضر إلى تجاوزه ومعالجة هذه النواقص.

ج- خلال استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) تم التركيز على الانتقال إلى الفلاحة المستدامة، وجعل حماية التربة أولوية استراتيجية من خلال:

❖ توسيع تقنية الزراعة المحافظة /الزرع المباشر؛ التي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية المغرب الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030"، حيث يطمح المخطط الوطني الوصول لـ 1 مليون هكتار بحلول عام 2030 (انتقلنا حالياً إلى أزيد من 100 ألف هكتار كمرحلة انتقالية). تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز صمود الفلاحة المغربية أمام التغيرات المناخية، خاصة ندرة المياه، وتحسين جودة التربة والرفع من مردودية الحبوب؛

❖ تشجيع "الدورات الزراعية" وتغطية التربة الدائمة لحمايتها من التبخر والملوحة الناتجة عن الجفاف، والتي تعد من

الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب الزراعية، خاصة في إطار "الجيل الأخضر" (2020-2030)؛

❖ الرقمنة والذكاء الصناعي؛ حيث يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة تدهور الأراضي والملوحة في المدارات السقوية بشكل استباقي، وإطلاق خرائط رقمية عالية الدقة لمغذيات التربة تتيح مراقبة التغيرات في الخصوبة بشكل استباقي وتقليص الأثر البيئي للأسمدة. كما تم استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة تدهور الأراضي والغطاء النباتي، مما يسمح بالتدخل السريع في المناطق التي تواجه خطراً داهماً من التصحر.

كان الهدف من وراء هذه الإجراءات هو استعادة 2.5 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتثبيت الممارسات التي ترفع من نسبة المواد العضوية في التربة.

3- النجاعة الطاقية من التدابير المشتتة إلى استراتيجية مندمجة

شهد قطاع الفلاحة في المغرب تحولاً هيكلياً في تعامله مع الطاقة، شهدت النجاعة الطاقية في الفلاحة المغربية تحولاً جوهرياً، حيث انتقلت من تدابير مشتتة إلى استراتيجية مندمجة تهدف إلى تقليل التكاليف وحماية الموارد الطبيعية. يهدف هذا التحول إلى تعزيز فلاحية مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية.

أ- قبل 2008 تميزت هذه المرحلة بمجموعة من التدابير المشتتة والمبادرات الفردية

❖ استعمال محدود للطاقة الحديثة بحيث لم يتعد استهلاك المجال الفلاحي للطاقة 5 إلى 6% من مجموع استهلاك الطاقة الوطني بسبب الاعتماد الكبير على الأمطار (فلاحة بورية)؛

❖ الاعتماد الكلي على الطاقة الأحفورية (المحروقات): حيث يعتمد المزارعون على استعمال "الديزل" و"البوتان" في عمليات ضخ مياه الري الزراعي وهو ما يرفع من تكاليف الإنتاج خاصة في المغرب الذي يعتمد على استيراد الطاقة، ولكن في نفس الوقت يقلل من كمية المياه المستخرجة وهذا جانب إيجابي؛

❖ سيادة تقنيات سقي تقليدية (السقي بالغمر)، والتي شكلت أبرز التحديات التي واجهت قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية، مما يؤدي لضياح كميات هائلة من المياه نتيجة التبخر المباشر، أو التسرب العميق تحت منطقة الجذور، أو الجريان السطحي. وزيادة الطاقة اللازمة لضخها مما يزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، إضافة إلى أن الغمر المستمر يؤدي إلى مشاكل بيئية مثل ملوحة التربة وتشبعها بالمياه مما يقلل من إنتاجية الأراضي على المدى الطويل؛

❖ غياب إطار مؤسسي متخصص أو برامج قطاعية موجهة للنجاعة الطاقية. خصوصاً قبل الإستراتيجية الطاقية الوطنية لعام 2009، بالرغم وجود مراكز مثل مركز تطوير الطاقات المتجددة (CDER) الذي تأسس في الثمانينيات، إلا أنه لم يكن هناك إطار قانوني ملزم أو وكالة متخصصة ذات صلاحيات واسعة للنجاعة الطاقية؛

❖ الضخ الشمسي والطاقة النظيفة شبه منعدم، حيث اعتمدت الفلاحة المغربية بشكل شبه كلي على طرق الري التقليدية ومضخات تعمل بالوقود الأحفوري (الديزل) أو غاز البوتان المدعم، مما جعل تكاليف الطاقة مرتفعة وثقل على صندوق المقاصة، بالإضافة إلى تأثيرها البيئي.

يمكن القول أمن الميزة الأساسية لهذه المرحلة هي ضعف النجاعة الطاقية في الميدان الفلاحي المتمثلة في استعمال قليل

للطاقة وإنتاج ضعيف.

ب- خلال مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) تميزت هذه المرحلة ب:

❖ نجاح البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي (PNEEI) في تجهيز حوالي 585 ألف هكتار بتقنيات السقي الموضعي (التنقيط) بحلول عام 2019، متجاوزاً الأهداف المسطرة، مما وفر حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه وما يقابلها من طاقة ضخ.

❖ هيكلية مؤسسية: تزامنت هذه الفترة مع:

- إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للطاقة" سنة 2009 التي تشكل محطة مفصلية في الهيكلة المؤسسية لقطاع الطاقة في المغرب، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وتقليص التبعية الطاقية للخارج، وحماية البيئة. من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية؛
 - إحداث الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) بهدف تنزيل السياسات العمومية في مجال النجاعة الطاقية، والقيام بدور محوري في ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الحيوية (النقل، الصناعة، البناء، الفلاحة).
 - ❖ بداية الانتقال الطاقى: حيث تم رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والديزل (2014-2015)، بهدف التخفيف من عبء صندوق المقاصة على الميزانية العامة للدولة، مما شكل نقطة تحول مفصلية في سياسة الدعم وتأثيرها المباشر على القطاع الزراعي. حيث أدى ارتفاع تكلفتها على الفلاحين الذين يعتمدون عليها في الضخ، الري، والآلات الزراعية مما شجعهم على البحث عن بدائل طاقية أقل كلفة؛
 - ❖ استهلاك الفلاحة حوالي 7% من الطاقة وطنياً (Nadia DREF, 2019) ويتركز هذا الاستهلاك بشكل أساسي في معدات الري، والجرارات والمحركات، والمجففات، وحظائر الماشية.
- خلاصة القول، تميزت مرحلة مخطط المغرب الأخضر باستهلاك أكبر للطاقة، وزيادة الإنتاج في القطاع الفلاحي، لكن مع نجاعة متوسطة.

ج- خلال استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030): تميزت هذه المرحلة ب:

- ❖ انتقال النجاعة الطاقية إلى مفهوم "الفلاحة الذكية مناخياً"، وهو تحول استراتيجي شامل، لا يقتصر فقط على ترشيد استهلاك الطاقة (مثل الكهرباء أو الوقود في الري والآلات)، بل يدمج إدارة الموارد في إطار أوسع يهدف إلى تحقيق الاستدامة، رفع الإنتاجية، والتكيف مع التغيرات المناخية؛
- ❖ التحول نحو الطاقات المتجددة: تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواكبة الفلاحين للانتقال نحو الطاقة الشمسية (15-25%) لتقليل البصمة الكربونية، والكلفة الطاقية على الفلاح من خلال تقديم دعم مباشر عبارة عن إعانة مالية تصل إلى 30% من تكلفة شراء وتركيب معدات الطاقة الشمسية (الألواح والمضخات)، مع تحديد سقف للإعانة يبلغ 30,000 درهم لكل مشروع فلاحي. ويستهدف هذا البرنامج الأولي نحو 51,000 هكتار موزعة على 12 جهة؛
- ❖ النجاعة المائية والطاقية المزدوجة: مدفوعاً بضرورة مواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية، أصبح التركيز مكثفاً على دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام الموارد، حيث تم التركيز على "الري الذكي" بنشر حساسات التربة لقياس رطوبة التربة، مستويات المغذيات، ودرجة الحموضة (pH) في الوقت الفعلي مما يتيح تحديد كميات المياه بدقة، مما أدى إلى زيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 20%. كما شرع في استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (Drones) في عمليات الرش مما يقلل من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالجرارات التقليدية (20-40 لتر/هكتار مقابل 1500 لتر/هكتار)، مما يساهم في اقتصاد هائل للمياه. وتروم استراتيجية "الجيل الأخضر ربط مليوني فلاح بالخدمات الإلكترونية الفلاحية في أفق 2030. ويعد هذا التوجه نحو "الزراعة الذكية" ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية وضمان استدامة الموارد المائية في ظل التحديات الحالية؛

❖ أهداف طموحة لعام 2030: يسعى المغرب في إطار هذه الرؤية إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 13% في قطاع الفلاحة (ضخ المياه الري) بتحديث تقنيات الري واستخدام الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويعتبر هذا الاجراء جزءا لا يتجزأ من التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات المناخية الدولية (COP) ومساهمته المحددة وطنياً (NDC) للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة؛

❖ تحلية مياه البحر: من خلال إطلاق مشاريع كبرى، حيث تم إنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر تنتج حوالي 350 مليون متر مكعب سنويا، بينما توجد 4 مشاريع قيد الإنجاز بطاقة إنتاجية تقدر بـ 567 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب 11 مشروعاً مبرمجاً في أفق 2030 لرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 1.7 مليار متر مكعب تعمل هذه المحطات بالطاقة المتجددة لضمان صمود المنظومة الغذائية بأقل كلفة طاقة. (<https://www.maadialna.ma/ar/almghrb-yshghl-halya-17-mhtt-lthlyt->) (تاريخ الاطلاع: 30 شتنبر 2025).

يعد مخطط "الجيل الأخضر 2020-2030" في المغرب استمرارا وتطويرا لمخطط المغرب الأخضر، حيث يركز بشكل أساسي على تحقيق الاستدامة والنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي. من خلال استعمال اقل للطاقة وإنتاج أكبر وهو ما يحقق نجاعة طاقة مرتفعة ومستدامة.

6- الخاتمة

يمكن القول إن العلاقة بين السياسات الفلاحية والأخطار الطبيعية بالمغرب هي علاقة تأثير متبادل؛ فبينما تفرض المخاطر البيئية تحديات متزايدة، تسعى الاستراتيجيات الوطنية إلى بناء فلاحة أكثر صمودا واستدامة. ويمثل الانتقال من منطق التركيز على الإنتاج إلى منطق تعزيز الرأسمال البشري والاستدامة البيئية خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية الشاملة، لأن قراءة السياسات الزراعية بالمغرب يجب أن تقوم على ثلاثة مستويات أساسية: الأثر الاقتصادي، والأثر الاجتماعي، ثم الأثر البيئي والمائي. فبينما حقق مخطط المغرب الأخضر مكاسب على مستوى تحديث القطاع، فإنه خلف، في المقابل، اختلالات هيكلية استدعت تصحيحا لضمان الاستدامة. وهو ما حاول مخطط الجيل الأخضر تحقيقه من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي نحو الزراعات التي تضمن الأمن الغذائي الوطني مثل الحبوب والقطاني، وإصلاح الحكامة المائية عبر ربط الدعم الفلاحي بترشيد الماء ومنع أو تقييد الزراعات المفرطة الاستهلاك في المناطق التي تعاني من استنزاف الفرشات الباطنية. كما يعتبر الأمن الغذائي الحلقة الأضعف في مسار هذا التطور، فرغم النجاحات المسجلة في سلاسل التصدير، لم يستفد الأمن الغذائي المحلي بالقدر نفسه، حيث ظل المغرب معتمدا بشكل كبير على استيراد الحبوب والمواد الأساسية. كما أن التركيز على الزراعات التصديرية جاء على حساب الزراعات المعيشية، مما حدّ من قدرة السوق الداخلي على التكيف مع الأزمات الدولية. وما ارتفاع الأسعار خلال فترات الجفاف أو الاضطرابات اللوجستية العالمية الا دليل على هشاشة النموذج الغذائي، لذلك فإعادة التوازن بين الإنتاج الموجه للتصدير وذلك الموجه للاستهلاك الداخلي أصبحت ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار تقني. كما أن الاستثمار في تحلية مياه البحر يمكن أن يشكل حلا تخفيفيا في مناطق الضغط المائي، شريطة ربطه بدراسات جدوى اقتصادية وبيئية دقيقة، حتى لا يتحول إلى خيار مكلف وغير فعال.

لائحة المراجع

✍ المعهد المغربي لتحليل السياسات. (2025)، تقرير الانتقال المائي العادل في المغرب، الرباط.

✍ رشيد مصدق، (2022)، نحو اعتماد مليون هكتار من الزرع المباشر بالمغرب في أفق 2030 المبادئ والحلول المقترحة في

إطار استراتيجية الجيل الأخضر، المعهد الوطني للبحث الزراعي.

✍ Nadia DREF(2019) : Le pompage solaire imbattable dans l'agriculture. Journal l'économiste Edition N°:5546 Le 01/07/2019(-<https://www.leconomiste.com/1047159-le-pompage-solaire-imbattable-dans-l-agriculture>).

✍ الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الفلاحة:

✍ <https://www.agriculture.gov.ma/ar>

✍ <https://www.agriculture.gov.ma/index.php/ar/programme/changements-climatique-et-resilience/realisation>.

✍ <https://www.agriculture.gov.ma/ar/programme/eau-et-irrigation>

✍ موقع الحكومة:

✍ <https://alhoukouma.gov.ma/amz>

✍ موقع "الما ديانا": الموقع الإخباري المتخصص في الماء والمحافظه عليه التابع لوزارة التجهيز والماء

✍ <https://www.maadialna.ma/ar/almghrb-yshghl-halya-17-mhtt-lthlyt-almyah-lantaj-320-mlywn-m3alsnt-w4-mhtat-akhry-fy-twr-alanjaz>.

✍ <https://maadialna.ma/ar/tbyt-wastmal-100-mlywn-m3-mn-almyah-aladmt-almaljt-snwya-bhlwl-2027>.